

A LUTA FEMINISTA NO CAMPO JURÍDICO: O QUE ESTÁ EM JOGO COM A LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL?

 DOI: 10.5281/zenodo.19223933

Rafael Coe Barbosa

Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ingra Moratori Sobreira

Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Luana de Souza Siqueira

Professora Doutora em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Gláucia Lelis Alves

Professora Doutora em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

RESUMO

Esse trabalho analisa criticamente o uso da Lei de Alienação Parental, seus impactos sobre mulheres e crianças no Brasil, e a atuação de assistentes sociais e de coletivos maternos na denúncia das violações de direitos. A partir de dados e referenciais feministas marxistas, discute-se a função ideológica da LAP e a mobilização por sua revogação.

Palavras-chave: Alienação Parental; Violência de gênero; Feminismo; Serviço Social.

ABSTRACT

This study critically analyzes the use of the Parental Alienation Law, its impact on women and children in Brazil, and the role of social workers and maternal collectives in denouncing rights violations. Based on data and Marxist feminist frameworks, it discusses the ideological function of the law and the mobilization for its repeal.

Keywords: Parental Alienation; Gender-based violence; Feminism; Social Work.

INTRODUÇÃO

A promulgação da Lei nº 12.318/2010, conhecida como Lei de Alienação Parental (LAP), marca um ponto de inflexão no ordenamento jurídico brasileiro ao

institucionalizar o conceito de “alienação parental” no âmbito das disputas familiares. Na aparência distorcida pelo viés patriarcal, se propõe a “proteger” crianças de interferências nocivas em suas relações parentais. Entretanto, a legislação foi amplamente influenciada pela pseudoteoria misógina da “Síndrome da Alienação Parental” (SAP), proposta por Richard Gardner, cuja validade científica é amplamente contestada por organismos internacionais e pela literatura acadêmica.

A ausência de fundamento técnico-científico da SAP não impediu a aplicação recorrente da LAP nos tribunais. Como discutiremos nesse trabalho, na prática judicial, a lei tem operado como uma presunção relativa de falsidade de denúncias feitas por mulheres mães — especialmente em casos de violência sexual e doméstica —, invertendo o ônus da prova e violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à proteção integral da criança e da mulher. Não à toa, Saffioti (2004) destaca a armadilha da aparência sob véu da dominação masculina:

[...] a propósito de uma ideologia sexista que esconde uma desvantagem masculina, transformando-a em vantagem, servirá para mostrar que, em toda ideologia, seja machista, seja étnico-racial, ou ainda de classe social, está sempre presente a inversão do fenômeno. Isto não é apenas um detalhe, mas o núcleo duro da ideologia (Saffioti, 2004, p. 34).

Diante dessa reflexão, a aplicação da LAP escancara o funcionamento ideológico dessas estruturas, sobretudo quando transforma a denúncia da violência em suposta manipulação ou vingança materna. Trata-se de um processo de inversão característica das ideologias dominantes, nas quais a opressão real é ocultada e convertida em acusação contra os próprios sujeitos oprimidos. No caso das mulheres, demonstra como sua tentativa de proteção aos filhos e a si mesmas diante da violência pode ser convertida em “alienação parental”, ou seja, um desvio moral que exige correção e punição. Assim, o patriarcado se consolida não apenas como discurso, mas como dispositivo jurídico e institucional de responsabilização feminina, reafirmando o núcleo duro da ideologia: a inversão da realidade que legitima e perpetua a dominação.

A análise do uso da Lei de Alienação Parental (LAP) à luz do feminismo marxista permite evidenciar como a dominação masculina constitui a expressão concreta da questão social sob o capitalismo. Para Alves e Siqueira (2023), o espaço doméstico, tradicionalmente romantizado como lugar de afeto e proteção, é, na realidade, locus privilegiado de controle e violência contra as mulheres. É

precisamente essa lógica de exploração que transforma o lar em uma instância de risco, pois opera segundo dinâmicas que naturalizam a subordinação feminina e instrumentalizam o corpo e o trabalho das mulheres para sustentar a ordem capitalista e patriarcal.

[...] não é somente uma construção abstrata, ou subjetivista que molda as consciências e identidades. Compõe a estrutura totalizante que conforma os mecanismos de controle social do Estado burguês em seus processos políticos, culturais, educacionais e em seu projeto hegemônico, ou seja, nos processos ideológicos que formam consciências coletivas e relações sociais que estruturam a base material dessa sociabilidade. (ibidem, 2023, p. 87)

A LAP é interpretada não como um mecanismo neutro, mas como parte de uma engrenagem institucional que reproduz estereótipos de gênero: a figura da mulher emocionalmente instável, vingativa e manipuladora é frequentemente acionada nos julgamentos, sobretudo quando ela denuncia violência praticada por seu ex-companheiro. Em contraposição, a imagem do pai é recorrentemente protegida por uma suposta neutralidade e racionalidade, favorecendo uma inversão de responsabilidades e uma naturalização da litigância abusiva.

Esse trabalho parte de um referencial teórico crítico feminista e marxista, centrando-se na análise das disputas de classe em torno dos movimentos sociais de mulheres mães, do poder judicial e das estruturas familiares. Desenvolve-se por meio de uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise crítica de documentos jurídicos, normativas legais, diretrizes institucionais e literatura especializada acerca da Lei de Alienação Parental (LAP) e da suposta Síndrome da Alienação Parental (SAP). Compreendemos a dominação masculina como componente estrutural das relações capitalistas. Além disso, o estudo incorpora críticas à atuação dos profissionais de Serviço Social, com ênfase na atuação junto ao sistema de justiça, de modo a revelar as tensões e incongruências entre o exercício cotidiano da profissão e os fundamentos ético-políticos que a orientam.

DESENVOLVIMENTO

O Brasil é o único país que, há quinze anos, possui uma legislação específica sobre a suposta “alienação parental”, a Lei nº 12.318/2010. Elaborada a partir dos escritos do psiquiatra infantil Richard Gardner, que, nos anos 1980, passou a defender

o conceito da “Síndrome da Alienação Parental” em disputas de guarda marcadas por denúncias de violência sexual, geralmente responsabilizando as mães por suposta manipulação da criança. No Brasil, essas concepções foram amplamente difundidas a partir dos anos 2000 por meio da atuação de profissionais do direito, serviço social e psicologia, em articulação com associações de pais separados, contribuindo diretamente para a criação da LAP sem uma análise crítica sobre os efeitos dessa importação teórica no contexto jurídico e social. (Mendes, 2019)

O cenário atual acumula danos irreversíveis causados pelo uso dessa lei. A pesquisa conduzida por Fabiana Cristina Severi e Camila Maria de Lima Villarroel (2021) oferece uma contribuição empírica significativa ao debate sobre os efeitos da Lei de Alienação Parental (LAP) no acesso à justiça para mulheres em contexto de violência doméstica. Os dados extraídos de decisões judiciais de primeiro e segundo grau dos tribunais da região Sudeste (TJSP, TJMG e TJRJ), no período de 1990 a 2019, são reveladores e corroboram como a LAP tem sido apropriada institucionalmente, frequentemente em detrimento dos direitos das mulheres e crianças.

Os dados colhidos demonstram uma clara assimetria de gênero na aplicação da LAP: nos três tribunais analisados, a genitora aparece como principal alvo das alegações de "alienação parental", sendo responsabilizada em mais de 70% dos casos. Por outro lado, o genitor é o autor mais frequente das alegações de AP, sendo ele quem utiliza a LAP como estratégia processual.

Essa distribuição revela a naturalização de estereótipos de gênero na prática judicial. A figura da mulher aparece reiteradamente atrelada a características de desequilíbrio emocional, histeria, vingança e manipulação — reproduzindo construções misóginas históricas. Essa lógica opera como dispositivo de controle social e institucional sobre as mães, bem como reforça a jurista Maria Berenice Dias, em seu texto elogiado e avalizado também no texto de justificação da LAP.

No entanto, muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe **sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande**. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, **desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito** do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho, quer **vingar-se**, afastando este do genitor. [...] Neste jogo de **manipulações**, todas as **armas** são utilizadas, inclusive a assertiva de ter sido o filho vítima de abuso sexual. (DIAS, online, 2008) (grifos dos autores)

Ainda, Severi e Villarroel (2021) revelam que, em casos nos quais a genitora denunciou abuso sexual de filhos/as, houve frequente reversão da denúncia em acusação de AP, resultando, em alguns casos, na perda da guarda e em indenizações por danos morais a favor dos pais acusados — com valores chegando a R\$ 46.000,00.

Chama atenção que, mesmo nos casos em que a violência doméstica contra a mulher foi alegada ou comprovada, a aplicação da LAP não foi descartada. No TJSP, por exemplo, a AP foi considerada em 13% dos casos de violência doméstica em 1º grau. No TJMG, esse número sobe para 70% em 2º grau. Tal cenário demonstra a subalternização da Lei Maria da Penha diante da LAP, configurando um grave retrocesso nos direitos das mulheres (ibidem, 2021).

Os dados confirmam que a LAP é utilizada como instrumento de litigância abusiva, sobretudo por parte de homens, para neutralizar ou reverter as denúncias de violência e abuso, descredibilizando mulheres e crianças. A consequência é a revitimização dessas mulheres e o reforço de uma cultura institucional de descrédito à palavra das mulheres. Como reforçam instituições como a APASE (Associação de Pais e Mães Separados), que em parceria com o IBDFAM, uma das associações que coordenou a implementação da LAP, lançaram o livro a “*Síndrome da alienação parental: a tirania do guardião*”, um exemplar de misoginia que foi usado e citado como referência no texto de justificação do projeto de Lei nº4053/2008, que tratava da LAP.

O presente artigo visa abordar a Síndrome da Alienação Parental a partir da minha experiência profissional, como assistente social, na justiça de família onde trabalho desde 1999. [...] Neste contexto pretendo abordar a assim chamada Síndrome da Alienação Parental tendo como pano de fundo as transformações ocorridas na família, articulando-as a partir de dois eixos norteadores, que se interpenetram. O primeiro tem como referência a ideia de assenhoramento feminino das relações paternal-filiais e das relações familiares em geral. Denise Bruno remete esta postura de assenhoramento ao conceito de cidadania concedida, a partir da seguinte questão: “Se homens e mulheres são igualmente cidadãos, **por que as mulheres se apresentariam em litígios de família, como sujeitos de mais direitos ou de maior proteção?**”. (VALENTE *et al*, 2008, p. 70) (grifos das autoras)

Isso retoma diretamente a lógica original de Gardner, que propunha submeter as mulheres mães a exames psicológicos como meio de verificar a veracidade das denúncias. Tal prática, além de reiterar um modelo de justiça biomédica e patriarcal, revela o uso da psicologia como aparato de controle social e institucional, mesmo quando a base científica da SAP é amplamente contestada. No livro de Gardner: *True*

and False Accusations of Child Sex Abuse (1992), testemunhamos uma série de repulsivas tentativas de deslegitimar qualquer evidência que endosse laudos que confirmem a acusação de abuso sexual (tradução dos autores):

Ocasionalmente, uma criança pode sofrer ferimentos genitais significativos associados a traumas na área perineal como resultado de quedas e ferimentos de cerca ou de cavalgada (Behrman e Vaughn, 1983; Paul, 1977). (p.254)

A presença de uma doença sexualmente transmissível (anteriormente chamada de doença venérea) é geralmente considerada evidência definitiva de abuso sexual. Da grande variedade de tais doenças, as mais comumente encontradas em crianças abusadas sexualmente são: gonorreia, sífilis, clamídia, condiloma acuminado, *Trichomonas vaginalis* e herpes 1 (genital). No entanto, é importante reconhecer que gonorreia, sífilis e clamídia podem ser adquiridas perinatalmente da mãe, e isso deve ser considerado antes de decidir que a presença de tal doença indica automaticamente abuso sexual. (p. 255)

Embora a presença de uma doença sexualmente transmissível seja fortemente sugestiva de abuso sexual, deve-se também considerar que a doença foi adquirida pela criança de forma não sexual. O problema em tais situações é que o suspeito pode de fato ter a doença sexualmente transmissível, mas não teve um encontro sexual com a criança. Em vez disso, a doença foi transmitida de forma não sexual. (p. 256)

A presença de esperma na vagina de uma menina pós-púbere não é necessariamente evidência de abuso sexual, pois ela pode ter tido relações sexuais voluntariamente sem ter sido abusada de forma alguma. (p. 257)

No caso acima, sobre o uso da prova pericial e psicológica nos processos. Dados mostram que, quando há aplicação de exames médicos, mais de 80% foram realizados sobre as mães (Severi; Villarroel, 2021) — reforçando a tendência de psicopatologização da figura materna, sem que o mesmo nível de investigação recaia sobre os pais denunciados por violência ou abuso. A norma, ao se sustentar sobre fundamentos pseudocientíficos, alimenta um aparato jurídico que desconsidera a realidade da violência doméstica e sexual. A realidade é brutal: de acordo com o IPEA (2023) "estima-se 822 mil casos de estupro por ano, 2 casos por minuto, sendo que somente 8,5% são registrados na polícia e 4,2% chegam ao sistema de saúde" (Alves; Siqueira, 2023, p. 88).

O uso recorrente de alegações de AP por pais denunciados, aliado à desproporcional aplicação de provas médicas sobre mulheres e ao desprezo por contextos de violência, indica que a LAP não apenas dificulta o acesso à justiça, mas o transforma em espaço de revitimização institucionalizada.

Foi diante da crescente responsabilização e silenciamento de mulheres em disputas de guarda marcadas por violência, que surgiram coletivos maternos como formas de resistência e articulação política. Esses movimentos passaram a produzir conhecimento, denunciar violações de direitos e demandar posicionamentos institucionais contra a aplicação da Lei de Alienação Parental (LAP). Destaca-se a atuação do Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna, que, junto a outras organizações, articulou ações com conselhos profissionais e instâncias de controle social, como o CFESS, CNS e CNDH, resultando em recomendações e notas técnicas que solicitam a revogação da LAP e o banimento de seus termos correlatos nas práticas profissionais. Apesar dos avanços, persistem contradições, como a participação de assistentes sociais na formulação de protocolos do CNJ que ainda reproduzem a lógica da "alienação parental", revelando tensões éticas no exercício profissional frente à crítica feminista e à defesa dos direitos humanos de mulheres e crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse cenário, em que assistentes sociais vêm corroborando com a perpetuação da violência contra mulheres e crianças em processos judiciais, fundamentados em uma lei misógina, com referências teóricas altamente questionáveis como o Gardner (1992), que se vale de uma estrutura de dominação e opressão das mulheres próprias desse modo de produção, faz-se necessário ressaltar a Nota Técnica do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) sobre "O trabalho de assistentes sociais e a Lei de Alienação Parental" (Brasília, 2022)¹. Essa Nota Técnica baliza a "não utilização do termo 'alienação parental', nem utilizar de seus argumentos pseudocientíficos, que não possuem reconhecimento mundial nem coerência com o projeto ético-político" (p.26). Destaca-se na Nota Técnica supracitada:

Na perspectiva do projeto ético-político (PEP), as imposições da Lei de Alienação Parental se tornam uma "armadilha" que tenta encobrir a tendência patologizante que a lei tem sobre as relações familiares e das pessoas que têm as suas vidas judicializadas (ROCHA, 2022b). Por isso, a presente nota se faz relevante, como estratégia teórico-metodológica e ético-política, que contribui com o estímulo à análise crítica da temática, às concepções idealizadas ou preconceituosas

¹ Disponível em: <https://www.cfess.org.br/arquivos/nota-tecnica-LAP-2022-dez.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2025.

sobre famílias e com fundamentos para responder e ressignificar as demandas institucionais sem recorrer ao termo e as bases dessa legislação. (p. 4)

Portanto:

Assistentes sociais não devem se amparar em conceitos pseudocientíficos, muito menos reforçar o aparato punitivo do Estado, como o da “alienação parental”, para emitir relatórios, laudos e pareceres acerca de questões que envolvem convivência familiar, regulamentação de guarda, visitação e outras demandas afins, sejam nas varas de Família ou em outros espaços. O Serviço Social requer respostas qualificadas e baseadas na ciência e na teoria crítica. Esperamos que nossa categoria possa se somar à luta coletiva pela revogação da lei, tendo em vista que consideramos que os impactos da Lei nº 12.318/2010 (Lei da Alienação Parental), em vez de reforçar a proteção social das crianças e adolescentes na convivência familiar, trouxe um reforço da impositividade do sistema de justiça nos preconceitos e opressões existentes no tratamento das mulheres-mães neste espaço e não contribuiu para a promoção de uma igualdade parental.” (p. 26 e 27)

O exercício profissional do Serviço Social não se faz sob o juízo particular de cada assistente social, pelo contrário, há órgãos, legislações, códigos e referenciais teóricos que regulamentam, normatizam, fundamentam, orientam e fiscalizam a teoria e a prática profissional. Desde aqueles ligados diretamente a categoria profissional — no caso podemos destacar o CFESS, que é uma “autarquia pública federal que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do/a assistente social no Brasil, em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS)”² — até aqueles que não estão ligados a categoria profissional especificamente e sim ao conjunto da sociedade e seus diferentes atores.

São eles: a Recomendação do Conselho Nacional de saúde (CNS) nº 03/2022³ e a Recomendação Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) nº 06/2022⁴, que pedem o banimento do uso do termo “alienação parental” e suas derivações, reconhecendo a inadequação, a irrelevância científica e o seu uso como uma forma de discriminação contra mulheres mães; ou ainda o Art. 6 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, DECRETO Nº 1.973, DE 1º DE AGOSTO DE 1996, que garante o direito de não ser discriminada. Em caso de processos

² Disponível em: <https://www.cfess.org.br/pagina/view/4/o-cfess>. Acesso em: 28 jul. 2025.

³ Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/2337-recomendacao-n-003-de-11-de-fevereiro-de-2022>. Acesso em: 28 jul. 2025.

⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/recomendacoes2>. Acesso em: 28 jul. 2025.

judiciais com denúncia de violência, a intervenção tem como diretriz o "PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO 2021"⁵.

Todo esse aparato documental norteia o trabalho dos assistentes sociais, de modo que essas diretrizes não são apenas para uma mera reprodução por parte do assistente social daquilo que está instituído, pelo contrário, o Serviço Social tem um compromisso ético-político com a classe trabalhadora e isso implica, muitas vezes, em ir para o confronto, para a crítica com esse instituído. Essas normativas são produto da disputa de interesses das relações sociais no capitalismo e cabe ao assistente social uma contínua perspectiva crítica para que possa de fato estar, no seu exercício profissional, alinhado com os Princípios Fundamentais presentes no Código de Ética do/a Assistente Social (Lei 8.662/93):

- II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo;
- VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças;
- VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. (p. 23 e 24)

Nesse sentido, a LAP é mais uma forma de instrumentalizar a violência contra as mulheres, própria e fundamental para o capitalismo desde sua gênese. Federici, no seu livro:

[...] Calibã e a bruxa desmistifica a natureza democrática da sociedade capitalista e a possibilidade de qualquer "troca igualitária" dentro do capitalismo. Seu argumento é o de que o compromisso com o barateamento do custo da produção do trabalho, ao longo do desenvolvimento capitalista, **exige o uso da máxima violência e da guerra contra as mulheres**, que são o sujeito primário dessa produção. Logo, trata-se de um livro-chave para entender por quê, no começo do século XXI, depois de mais de quinhentos anos de exploração capitalista, a globalização ainda é movida pelo estado de guerra generalizado e pela destruição de nossos sistemas reprodutivos e de nossa riqueza comum, e por quê, novamente, são as mulheres que pagam o preço mais alto (2017, p. 14).

É a partir da violência que as relações sociais no capitalismo são mediadas, pois o próprio capital tem como regra a apropriação privada da riqueza socialmente produzida (Alves; Siqueira, 2023). A violência, portanto, é uma condição fundamental

⁵ Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2025.

para garantir a expropriação do trabalho, sobretudo aquela realizada sobre as mulheres, que tem na violência machista suportes coadjuvantes à exploração.

A violência, em todas as formas, é parte integrante do funcionamento cotidiano da sociedade capitalista – pois é apenas por meio de uma mistura de coerção brutal e consentimento construído que o sistema consegue se sustentar com perfeição. (Arruzza; Bhattacharya; Fraser, 2019, p. 65).

No cotidiano, o homem pode apresentar características positivas sobre aspectos da paternidade ao mesmo tempo que comete supostas violências contra sua filha. A literatura de referência sobre essa temática elucida as contradições e complexidades da violência sexual intrafamiliar, que não pode ser resumida e simplificada de modo a descredibilizar as vítimas em função de afirmações simplistas. A violência sexual intrafamiliar, muitas vezes, vem disfarçada como carinho, em geral na clandestinidade, sem testemunhas e a complexidade disso é que, dessa maneira, se pode negar e até reverter, como uma interpretação equivocada por parte da vítima, uma injustiça ou até uma vingança. Dependendo do jeito que se conta, pode ser mascarada como um descuido com a nudez, um toque despretensioso de um pai amoroso. Por isso, a palavra da vítima e, nesse caso, da adolescente, deve prevalecer.

Com isso, as publicações da Nota Técnica do CFESS sobre a Lei de Alienação Parental representam um marco importante na consolidação de uma posição crítica da categoria frente às violações de direitos que essa legislação produz. No entanto, é fundamental reconhecer que esse posicionamento não se esgota na elaboração do documento. Trata-se de um compromisso ético-político contínuo, que deve orientar a prática profissional e institucional em todas as suas dimensões. A construção da Nota Técnica foi fruto direto da pressão e articulação dos movimentos sociais de coletivos maternos, e sua existência impõe ao Conselho a responsabilidade de seguir monitorando, intervindo e responsabilizando práticas que contrariem os princípios do projeto ético-político do Serviço Social. Denúncias vêm sendo feitas contra assistentes sociais que seguem reproduzindo argumentos alinhados à ideologia da "alienação parental", mas pouco se sabe sobre as consequências práticas dessas ações. Diante disso, é preciso questionar não apenas os indivíduos, mas as estruturas que permitem a permanência dessas violações dentro da própria categoria. Afinal, diante da

omissão, da convivência ou da neutralidade institucional, cabe retomar a pergunta que orienta este trabalho: o que está em jogo?

REFERÊNCIAS

ALVES, Gláucia Lelis; SIQUEIRA, Luana. **Violência doméstica e a manutenção do patriarcado no capitalismo**. In: MARANHÃO, C.; ALVES, G. L.; RODRIGUES, M. Capitalismo contemporâneo: crise e barbarização da vida social. Volume 4. Uberlândia: Navegando Publicações, 2023.

ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99% um manifesto. São Paulo: Editora Boitempo, 2019. Disponível em: <https://mulherespaz.org.br/site/wp-content/uploads/2021/04/Feminismo-para-os-99-um-manif-Cinzia-Arruzza.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2024.

DIAS, Maria B. **Síndrome da alienação parental, o que é isso?**. Rio Grande do Sul: IBDFAM, 2008. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/index.php/artigos/463/S%C3%ADndrome+da+aliena%C3%A7%C3%A3o+parental,+o+que+%C3%A9+isso>. Acesso em: 25 jul. 2025.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva**. São Paulo: Elefante, 2017.

GARDNER, Richard. **True and False Accusations of Child Sex Abuse**. Creative Therapeutics, 1992.

MENDES, Josimar A. de A. **Genealogia, Pressupostos, Legislações e Aplicação da Teoria de Alienação Parental: uma (re)visão crítica**. In: Debatendo sobre Alienação Parental: Diferentes Perspectivas. 1. ed. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2019

SAFFIOTI, Heleieth. **Gênero, patriarcado e violência**. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2004.

SEVERI, F. C.; VILLARROEL, C. M. de L. **Análise jurisprudencial dos tribunais da região sudeste sobre a aplicação do instituto: (síndrome da) alienação parental**. Volume 26, n. 2, p. 1-14. Fortaleza: Pensar, 2021

VALENTE, Maria L. C. S. **Síndrome da Alienação Parental: A perspectiva do Serviço Social**. In: Síndrome da Alienação Parental e a tirania do guardião: aspectos psicológicos, sociais e jurídicos. Porto Alegre: Equilíbrio, 2008.